

O'ZBEKISTONDA SAYOHAT QILISH AFZALLIKLARI

Eshqobilova Shaxrizoda

Yodju texnika instituti, Turizm fakulteti 2-kurs Tou_31U guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067098>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 05-Fevral 2022
Ma'qullandi: 10 - Fevral 2022
Chop etildi: 13 - Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

tarixiy obidalar, transmilliy, unikal, landshaft, qo'riqxonalar, biznes infratuzilmasi, ochiq osmon ostidagi muzey.

ANNOTATSIYA

"Forbes" jurnali O'zbekistonni 2022-yilda sayohat qilish uchun eng yaxshi 50talik ro'yxatiga kiritdi. Nashrning qayd etishicha, O'zbekistonda YUNESKOning butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan madaniy meros obyektlari va qadimiy buyuk ipak yo'li shaharlariga sayohat qilish imkoniyati borligi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, unda Xiva, Buxoro, Samarqand va Toshkent shaharlaridagi tarixiy binolar va sayyohlik salohiyatining o'ziga xos jihatlari mavjud. Ushbu maqolada yurtimizda sayohat qilishningaynan qanday afzalliklari borligi va ayrim turistik shaharlar haqida keng yoritilgan.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng asta sekinlik bilan jahon hamjamiyatiga integratsiyalashib bordi: qator nufuzli tashkilotlarga a'zo bo'ldi, jahon hamjamiyatida o'z fikrini aytib boshladi. Shu bilan birgalikda o'ziga xos va boy madaniyatimiz, ulug'vor tariximiz, ko'hna va navqiron tarixiy obidalarimiz sayyohlarni mamlakatimizga jalb etmoqda. Hozirgi kunda o'zimizdan ham ko'pchilik chet elga sayohatga o'tlanishyapti. Bu globallashuvning jadallashuviga katta sabablardan bo'lib, odamlar hayotining barcha jabhalariga, birinchi navbatda madaniyatga ta'sir o'tkazmasdan qolmayapti. Butun dunyoda turistlarni jalb etish maqsadida ko'plab gazeta va jurnallarda maqolalar nashr etilmoqda, turli xil teleko'rsatuvlar efirga uzatilmoqda va

internetga ulkan miqdorda turizm haqida ma'lumotlar joylashtirilmoqda.

Markaziy Osiyo yuragida joylashgan O'zbekiston Respublikasi o'zining ko'plab me'moray yodgorliklari, ajoyib tabiiy landshaftlari, saroylari, o'tmish sivilizatsiyasining qal'a xarobalari, eng yorqin madaniy yodgorliklari va hunarmandchilik ustaxonalari bilan mashhur. O'zbekiston turizmning rivojlanishi borasida keng imkoniyatlarga ega davlat bo'lib hisoblanadi. Mamlakatimizning boy tarixi, o'ziga xos madaniyati, navqiron tarixiy obidalari, tabiiy sharoiti, tog'lari va xushmanzara joylari sayyohlarni o'ziga jalb etib kelmoqda. "O'zbekiston qulay geografik joylashuvga va turizm bo'yicha ajoyib potensialga ega. Tarixan O'zbekiston hududi qadimgi savdo yo'llari kesishgan joy bo'lgan

va bu yerda turli mamlakat odamlarining faol aloqa jarayoni amalga oshgan, madaniyatlar bir biridan boyigan. Respublikaning tabiiy sharoiti turizm rivojlanishi uchun juda qulay bo'lib, u yil davomida sayyohlarni qabul qilish imkoniyatiga ega".¹ "Respublika hududida 4mingdan ziyod tarixiy yodgorlik mavjud". O'zbekistonning mavjud turistik diqqatga sazovor joylari jahon turizmining yangi qiziqarli hududlari rivojlanishi uchun asos bo'la oladi. "O'zbekiston muvaffaqiyatli keng miqyosdagi turistik faoliyat uchun regional hamda transmilliy darajada unikal obyekt hisoblanadi. Regional va xorijiy ekspertlar O'zbekistonning turistik imkoniyatlarini yuqori baholashadi. Respublikaning rekreatsion imkoniyati tabiiy-iqlimiy sharoit, flora va fauna, mineral resurslar tufayli boy va xilma-xildir. U o'z ichiga o'rmon xo'jaliklari, milliy parklar, qo'riqxonalar, dam olish zonalari, turistik sog'lomlashtirish komplekslari, mineral manbalar, turistik baza va bolalar ekskursion – turistik stansiyalarini hisobga olib, turizmni rivojlantirish va davlat byudjeti daromadining asosiy manbalari bo'lishiga asos bo'lishi mumkin".²

O'zbekiston Markaziy Osiyodagi mustaqil davlatlar orasida o'zaro bog'lovchi bo'g'in vazifasini ham bajarishi mumkin. Bugungi kunda respublikani xalqaro turizmning mintaqaviy markaziga aylantirish uchun ham transmilliy darajada ham katta investitsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha shart - sharoitlar yaratilgan. Respublika Markaziy Osiyo hududida foydali geostrategik sharoitga egadir. Qadimgi davrdan hozirgi

O'zbekistonning yerlaridan mashhur «Ipak Yo'li» kabi savdo yo'llari o'tgan bo'lib, tashqi aloqalar jadal sur'atlarda o'sib borgan hamda turli madaniyatlar natijasida o'zaro boyib borish yuz bergan. 18 asr mobaynida (Eramizning XVI asriga qadar) Xitoyning Slan shahridan O'zgand (hozirgi O'zgan) orqali o'sha davrlarda Davon xonligi deb nomlanuvchi Farg'ona vodiysiga, Shosh (Toshkent oazisi) Usturashan (Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining hududiy qismi), Sug'diyona mamlakati (Samarqand va Buxoro shaharlari orqali), Amul shahri (Hozirgi Chorju) va undan so'ng Eron hamda Mesopotamiya kabi mamlakatlar orqali O'rta Yer dengiziga savdo karvonlari qatnagan. «Buyuk Ipak Yo'li» qatnovida ko'plab karvonsaroylar qurilgan yangi shaharlar barpo etilgan, sug'orish kanallari, hunarmandchilik markazlari ilmiy-ma'naviy markazlar (madrassa, kutubxona, haramlar va muhtasham saroylar) barpo bo'lgan". «Buyuk Ipak Yo'li» uning oralig'ida joylashgan qadimgi shaharlarning rivojlanishiga hamda mamlakatlararo savdo va madaniy aloqalarining katta ta'sir ko'rsatgan. Yaqin va O'rta sharqning o'zaro aloqalari natijasida bu yerda o'ziga xos noyob qit'alararo madaniyat shakllandi. Mashhur arxitekturaviy yodgorliklar va ustalar yasagan buyumlar faqat iqtisodiy ko'rsatgich bo'libgina qolmay, balkifalsafaning bir ko'rinishi, qolaversa, dunyoni va boshqa xalqlar madaniyatini anglash va o'rganishga bo'lgan harakat ham edi. O'zining bir necha ming yillik ildiziga ega bo'lgan O'zbekiston hozirgi kunda o'zining dunyoga mashhur va jahon ilm - fani taraqqiyotiga salmoqli hissasini

¹Rahimov G. The development of international tourism in Uzbekistan: diploma paper – Samarkand, 1997. –19 p

²Yo'lchiyev D. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari: qo'lyozma –Toshkent, 2011. – 76b

qo'shgan Ibn-Sino (Avitsenna) Beruniy, Navoiy, Ulug'bek kabi bir qator mutafakkirlari bilan dunyo hamjamiyatiga qadimiy madaniyatning tanituvchisi sifatida namoyon bo'lmoqda. "Tarixdan ma'lumki, Markaziy Yevroosiyoning quruqlikdagi asosiy transport aloqalari O'zbekiston hududida kesishadi. Bu narsa O'zbekistonga ushbu asosiy yo'nalishlardan birini tashqi iqtisodiy faoliyat sifatida Yevrosiyo iqtisodiy va madaniy ko'prigini barpo etishga xizmat qiladi va turli investitsiya, texnologiya, madaniy qiymatliklarning oqimiga (harakatiga) asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston transport infrastrukturasi ega bo'lib, iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan hamkorlikda asosiy transport yo'llariga shuningdek, dengiz yo'lga ham chiqishi mumkin. Respublika avtomobil va temir yo'llari orqali Eron, Turkiya, Markaziy Osiyo davlatlariga Afg'oniston hamda Eron orqali esa Arab dengizi va Fors ko'rfazi portlariga chiqib, amaliy jihatdan xalqaro turizmning umumiy tizimida asosiy bo'g'inga aylanishi mumkin"³

Yuqorida O'zbekistonning qulay turistik hudud ekanligining bir isboti sifatida undagi tarixiy shaharlar va ochiq osmon ostidagi muzeylar ekanligini aytib o'tdik. Quyida ularga kengroq to'xtalib o'tamiz.

Samarqand - dunyodagi qadimiy shaharlardan biri. Bu shahartarixda Vavilon, Afina shaharlari bilan tengdoshdir. Samarqand haqidagi dastlabki taassurotlar bizning eramizgacha IV asrga kelib taqaladi. Shu vaqtda Samarqand "Marakanda" nomi bilan

mashhur bo'lgan, shaharni saqlovchi juda katta devorlari bo'lgan. Shahar O'rta Osiyoning tarixiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida muhimahamiyat kasb etgan. Eng asosiysi uning geografik jihatdan qulay joylashganligidir. U Zarafshonvohasining serhosil va o'zlashgan yerlarida, «Buyuk Ipak Yo'li»da (Xitoydan Vizantiyaga olib boradigan yo'l) joylashgan. Zarafshon vohasi kenglik va tog'lar to'plamiga to'g'ri kelganligi uchun, buyerlar aholining to'planish joyiga, tovar ayriboshlash, o'troq va ko'chmanchixalqlar savdo markaziga aylanishiga sabab bo'ldi. Samarqandda yashab o'tgan buyuk kishilar yodgorliklari tufayli muzey shahar sifatida xizmat qildi. Avvalambor, ular orasida Shohi Zinda, Amir Temur maqbarasi, Bibi-Xonim masjidi, Registon maydoni, Ulug'bek observatoriyasi, Sherdor kabilarni esga olish shart. Xorijiy sayyohlarni qadimda buyuk kishilarning yuqori darajadagi badiiy talanti lol qoldiradi.

Buxoro ham Samarqand kabi qadimgi me'moriy yodgorliklarga boy hudud hisoblanadi. Buyodgorliklar gap-so'zsiz xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qiladi va jahonga mashhurligini ko'rsatib kelgan. Bu yerda 140 ga yaqin me'moriy yodgorliklar saqlanib qolgan. Buxoroda o'rta asrning mashhur shoirlari Firdavsiy, Rudakiy, jahongamashhur ilmiy ensiklopedist Abu Ali Ibn Sino (Avitsenna) kabilar yashab ijod qilishgan. Minorai Kalon 900 yil oldin qurilgan mashhur me'moriy yodgorliklar orasida eng balandi hisoblanadi. Buxoro markazida Ark qal'asi joylashgan. Bu qal'a eng qadimiy

³Норчаев А.Н. Халқаро туризм. Маъруза матнлари. ТДИУ 2005 й. 43 б

inshootdir. Boshqa bir qator yodgorliklar ham sayyohlardakatta qiziqish uyg'otadi. Bularga Chor-Minor madrasasi, Bolahovuz masjidi, Abdulazizxon madrasasi, Mir-Arab madrasalari kiradi.

Xivada saqlanib qolgan binolar, inshootlar ham xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Shaharning eng zo'r yodgorliklari - bu Ichanqal'a va Dishon qal'adir. Bular shaharning 2 qismini tashkil etadi. O'zbekistonning qadimiy shaharlarini perspektiv ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni asosiy yo'nalishi bo'lib sayyohlik biznesi infratuzilmasi tuzilmagan holda zich rivojlantirish va shakllantirish hisoblanadi.

Toshkent-O'zbekistonning poytaxti va shu bilan birga Markaziy Osiyodagi eng yirik shahardir. Ko'p yillar davomida Toshkent butun dunyodan sayyohlar va ishbilarmonlarni jalb qiladigan mamlakatning eng muhim biznes va madaniy markazi bo'lib kelgan. Toshkentga tashrif uchun bir necha kun kerak bo'ladigan diqqatga sazovor joylarning ro'yxati juda kata. Jumladan, sayr qilish uchun keng va yashil xiyobonlar, favvoralar va ekologik bog'lar; Shahardagi ko'plab muzeylarda O'rta Osiyo xalqlari tarixi va madaniyati haqidagi noyob asarlar; Buyuk me'moray ansambllar, masjidlar va minoralar; teatr va galeyeralar. Shuningdek Toshkentda qadimiy yodgorliklarni saqlovchi muzeylar mavjud. Xorijiy

sayyohlar Davlat badiiy muzeyida butun dunyoda nomlari mashhur kishilarning yozma manbalari bilan tanishishi mumkin. Poytaxtning eski qismida haqiqiy sharqona bozor mavjud. Bu yerda o'z ishlari ustalarining turli ijodlarini sotib olish mumkin. Bozorga yaqin joyda O'rta Osiyo gavhari - Boroqxon Madrasasi joylashgan.

Undan tashqari Shahrisabz, Termiz yaqinidagi qadimiy shaharlarning xarobalari YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan bo'lib tarixni sevuvchi sayyohlar uchun muhim zona hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekiston tarixiy qadamjolari bilan birgalikda ajoyib tabiat go'shalari, tog'lari, daryolari va sharsharalari bilan ham turistlarni o'ziga jalb qilmoqda. Bu ajoyib mamlakatga tashrif buyurishning asosiy sabablaridan yana biri bu o'zbek oshxonasi. Tandir nonlariyu, palovlarining dong'i dunyoga taralgan. Jahon turizmi sayyohlikni keng tus olishini targ'ib qilayotgan bir paytda biz ham yurtimizning ko'zga ko'ringan qadamjolarini, manzaralarini, hunarmandchiligini dunyoga namoyon eta olishimiz kerak, turizm sohasini yanada rivojlantirib buy yo'nalishda ilg'or kadrlar tayyorlash lozim. Bu bevosita yurtimizning iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahimov G. The development of international tourism in Uzbekistan: diploma paper – Samarkand, 1997. – 19 p
2. Yo'lchiyev D. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish istiqbollari: qo'lyozma – Toshkent, 2011. – 76b
3. Норчаев А.Н. Халқаро туризм. Маъруза матнлари. ТДИУ 2005 й. 43 б
4. Asadova A. O'zbekistonda turizmning rivojlanishi: qo'lyozma – Samarqand,

2015. – 40b

5. Mirzayev M., Aliyeva M. Turizm asoslari: o'quv qo'llanma – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2011. – 288b

6. N. Turniyozov. Matn lingvistikasi. Ma'ruzalar matni. Samarqand: SamDCHTI nashri, 2004. – 48b.

7. Pardayev M.N., Atabayev R. "Turizm asoslari" ma'ruzalar matni, Samarqand 2007. – 108b.

8. Tuxliyev I.S. "Turizm asoslari" fanidan o'quv qo'llanma, Samarqand 2010. – 305b.

10. "Yosh ekskursovod" to'garak dasturi. Toshkent, 2012.– 23b.

11.xabardor.uz

12.kun.uz

13.yuz.uz